

Stolyarenko P.*PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>**СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 10****Столяренко П.Ю.***кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара*ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947><https://doi.org/10.5281/zenodo.14012312>**Abstract**

The tenth part of the series of articles on the history of anesthesia is devoted to the contribution of the leading English anesthesiologist of the late 19th century, Sir Frederick Hewitt. His brief biographical information, research results are presented, and his contribution to the development of airway patency control is analyzed. The development of the oropharyngeal airway is one of the least recognized achievements in anesthesiology. Trauma from attempts at airway control included damage to the tongue or teeth by tongue forceps, mouth props and mouth gags. Complete airway obstruction led to the need for an emergency tracheostomy. The use of air ducts made it possible to perform anesthesia more safely and less traumatically, without airway obstruction and hypoxia.

The 1st part of the series of articles is published in DSJ No. 73, the 2nd part in DSJ No. 76, the 3rd part in DSJ No. 77, the 4th part in DSJ No. 78, the 5th part in DSJ No. 79, the 6th part in DSJ No. 80, the 7th part in DSJ No. 82, the 8th part in DSJ No. 87, the 9th part in DSJ No. 88. To be continued.

Аннотация

Десятая часть цикла статей по истории наркоза посвящена вкладу ведущего английского анестезиолога конца XIX века сэра Фредерика Хьюитта. Приводятся его краткие биографические сведения, результаты исследований, анализируется вклад в развитие контроля проходимости дыхательных путей. Развитие ротоглоточных воздухопроводов является одним из наименее признанных достижений в анестезиологии. Травма при попытках контролировать дыхательные пути включала повреждение языка или зубов языкодержателями, распорками для рта и роторасширителями. Полная обструкция дыхательных путей приводила к необходимости экстренной трахеостомии. Применение воздухопроводов позволило проводить наркоз более безопасно и менее травматично, без обструкции дыхательных путей и гипоксии.

1-я часть серии статей опубликована в DSJ № 73, 2-я часть – в DSJ № 76, 3-я часть – в DSJ № 77, 4-я часть – в DSJ № 78, 5-я часть – в DSJ № 79, 6-я часть – в DSJ № 80, 7-я часть – в DSJ № 82, 8-я часть – в DSJ № 87, 9-я часть – в DSJ № 88. Продолжение следует.

Keywords: history of general anesthesia, Sir Frederick Hewitt, asphyxia, oropharyngeal airways.**Ключевые слова:** история наркоза, Сэр Фредерик Хьюитт, асфиксия, ротоглоточные воздухопроводы.

К большому сожалению, авторы, пишущие об анестезии, почти полностью упустили из виду огромную разницу между анестезией и асфиксией
(Hayes, 1887) [1]

Сэр Фредерик Хьюитт

Сэр Фредерик Хьюитт – выдающийся английский анестезиолог конца XIX века (рис. 1). Работал в Национальном зубо-врачебном госпитале в 1885 г. и в Лондонской больнице в 1886 г. Он создал различные наркозные аппараты.

Рис. 1. Sir Frederick Hewitt (1857–1916) — первый «Рыцарь анестезии» Великобритании

Фредерик Уильям Хьюитт родился в Лондоне 2 июля 1857 года. Он был старшим сыном Джорджа Фредерика Хьюитта, сельского химика, который жил в Бэдбери, графство Уилтшир. Окончив школу Мерчант-Тейлорс, Хьюитт поступил в Королевскую горную школу, но вскоре после этого поступил в Колледж Христа в Кембридже, где ему была присуждена стипендия по естественным наукам. Известно, что в Кембридже он усердно работал, много развлекался и был популярен среди своих товарищей. В 1880 году он перешел в больницу Святого Георгия и там прославился в Медицинской школе, выиграв не только премию Брэкэнбери по медицине, но и приз казначея. Эта награда присуждалась студенту, который проявил наибольшие успехи при рассмотрении трех хирургических и трех медицинских случаев, что было продемонстрировано письменными отчетами и подтверждено на устном и письменном экзаменах. Таким образом, выдающиеся клинические способности Хьюитта были подтверждены даже в ходе его обучения. До этого он работал домашним врачом, и ни для кого не было сюрпризом, что позже он начал посещать курсы, открытые для желающих получить специализацию [1,2].

Вскоре после того, как он начал преподавать, однако, произошло то внезапное изменение в направлении его интересов, которое оказалось таким большим благом для специальности, которую он выбрал. В некрологе в журнале «Лансет», коллеги Хьюитта по учебе и работе в больнице Святого Георгия Мармадюк Шейлд (Marmaduke Sheild, 1858–1922) раскрыл причину этой перемены — трудноизлечимый дефект зрения, который впервые проявился на втором году обучения Хьюитта в Кембридже. Это повторилось во время его клинических исследований и, в конце концов, помешало ему полностью добиться успеха как врачу. Точная природа этого заболевания сетчатки нигде не указана, но достоверно известно, что лучшие офтальмологи могли лишь предположить, что можно по-

пробовать провести шесть месяцев в полной темноте, но даже это вряд ли принесло бы какую-либо пользу. Однако случайный опыт применения анестетиков доказал ему, что в этой области он может хорошо работать, и поэтому его решение было принято. Вскоре у него появилось много работы. В 1884 году Хьюитт был приглашен анестезиологом в госпиталь Чаринг-Кросс, где он работал до 1898 года. В следующем 1885 году он был назначен в Национальную одонтологическую больницу; там он оставался активным сотрудником до 1901 года. В 1886 году он был избран в штат Лондонской больницы, оставаясь там также до 1901 года, когда он был назначен консультантом-анестезиологом. В 1902 году в его собственной больнице Святого Георгия для него была создана должность врача-анестезиолога — удачный компромисс, который не только отразил его ранние надежды и более поздние достижения, но и обеспечил ему старшинство, не нарушив при этом устоявшегося старшинства его коллег. Таким образом, Хьюитт имел редкую возможность работать в четырех больницах, причем в трех из них одновременно [2].

К 1901 году репутация Хьюитта как исключительно грамотного и опытного анестезиолога была такова, что он был назначен анестезиологом короля Эдуарда VII. В 1902 году он стал врачом-анестезиологом в больнице Святого Георгия. Также в 1902 году Хьюитт провел наркоз королю Эдуарду VII при вскрытии абсцесса аппендикса за два дня до запланированной коронации (коронация была отложена на шесть недель). Хирургом был сэр Фредерик Тревис (Sir Frederick Treves). Позже за этим назначением последовало аналогичное назначение короля Георга V. Он также был одним из основателей общества анестезиологов в Лондоне и в 1902 году стал членом Королевского викторианского ордена (4-го класса) за личные заслуги перед королем. В 1950 году Королевским колледжем хирургов (ныне Королевский колледж анестезиологов) была учреждена лекция Фредерика Хьюитта. Теперь эта лекция читается раз в два года вместе с лекцией

Джозефа Кловера. Эти два пионера получили должное признание за свой вклад в развитие анестезиологии [3].

Работа, принесшая столь заметное признание, была настолько многогранной, что необходимо рассмотреть ее различные части отдельно.

Хьюитт разработал первый аппарат для введения закиси азота с кислородом в фиксированной пропорции, модификации ингаляторов Юнкера и Кловера, распорку для рта и роторасширитель. Он был активным сторонником преподавания анестезии в медицинских вузах и поддержания высоких стандартов клинической анестезии, написал два учебника по анестезиологии, каждый из которых выдержал 5 переизданий. В Лондонском обществе анестезиологов Хьюитт энергично проводил кампанию за законодательное включение анестезии обязательным предметом в медицинский учебный план, за надлежашую административную организацию в пределах отделов анестезии, собирал сведения по анестезиологической летальности. Он был автором книг «Анестетики и их применение» (первое издание в 1893 году) [4] и «Применение закиси азота и кислорода при зубохирургических операциях» (впервые опубликована в 1897 году) [5-7]. Хьюитт и Дадли Уильям Бакстон были выдающимися британскими анестезиологами в начале XX века. Хьюитт был посвящен в рыцари в 1911 году, став первым анестезиологом, удостоенным такой чести. Хьюитт умер в 1916 году от опухоли желудка. Пятое издание книги «Анестетики и их применение» было опубликовано посмертно в 1922 году под руководством доктора Генри Робинсона (Henry Robinson, 1877–1960) в качестве редактора [8]. Ассоциация анестезиологов Соединенных Штатов Америки и Канады провела Неделю памяти Хьюитта на своем конгрессе в Нью-Йорке в 1938 году. Первая лекция памяти Фредерика Хьюитта была прочитана в Королевском колледже хирургов Англии в 1950 году [3]. Лекция памяти Фредерика Хьюитта теперь читается раз в два года на юбилейном собрании Королевского колледжа анестезиологов [1].

Исследования Хьюитта

Мы можем начать с его исследований клинических проблем применения анестезии. Эти исследования были кропотливыми, обширными и очень

плодотворными, наиболее примечательны его эксперименты и инновации в использовании закиси азота. Уже в 1885 году Хьюитт опубликовал статью в журнале «Ланцет» под названием «Новый метод введения и экономии газа закиси азота» [9]. Метод заключался в использовании клапанов в первой части индукции закисью азота, а затем переходе на возвратное дыхание для завершения анестезии. Конечный результат по составу повторно вдыхаемого газов должен был быть аналогичен тому, который был получен с помощью «дополнительного мешка» Кловера; но в этой новой схеме он был достигнут путем предварительного значительного промывания воздушных путей закисью азота, а затем разрешалось возвратное дыхание выдыхаемого воздуха. Единственными достоинствами, которые Хьюитт приписывал своим инновациям и разработанному им аппарату, были достижение удовлетворительной анестезии и экономия количества используемой закиси азота. В «Журнале Британской одонтологической ассоциации» за февраль 1886 г. мы читаем его статью «Исследование нескольких методов введения газа закиси азота», в которой он отмечает, что добавление абсорбционных смесей в соответствии со схемой, ранее предложенной Альфредом Коулменом, не привело к улучшению клинических результатов [10]. Это никого не продвинуло далеко вперед, но привело к изобретению хорошо известного запорного клапана (рис. 2, 3). Это было и остается оригинальным и удобным устройством клапанов вдоха и выдоха, соединенных таким образом, что через них можно пропускать воздух или закись азота, или, по желанию анестезиолога, их можно отключить и обеспечить простое возвратное дыхание. Их схематическое изображение кажется устрашающим, но схема довольно проста и знакома.

В ходе этих экспериментов Хьюитт пришел к выводу, что всегда можно было добиться обезболивания закисью азота без таких неприятных сопутствующих явлений, как храп, цианоз и возбуждение. Он считал, что они были вызваны исключительно асфиксией. Позже, в 1892 году, в докладе,

Рис. 2. Введение закиси азота и эфира с помощью эфирного ингалятора Кловера и запорного клапана для закиси азота Хьюитта [8, с. 423]

Рис. 3. Проведение наркоза с помощью масляной ингаляции закиси азота с кислородом. [8, с. 46].

прочитанном в Одонтологическому обществу, он описал важный эксперимент, проведенный в зубо-врачебной больнице совместно с мистером Брейном (Mr. Braine) и по предложению сэра Джорджа Джонстона (Sir George Johnstone) [11]. Нескольким пациентам, ни о чем не подозревавшим,

давали азот либо в чистом виде, либо в смеси с известными небольшими дозами кислорода. Явления, которые наблюдали свидетели, были неотличимы от несчастных случаев, которых иногда наблюдались с закисью азота. «Никто, - говорил Хьюитт, -

не может утверждать, что храп, судорожные подергивания и синюшность, вызываемые закисью азота, не имеют асфиксического происхождения».

В 1889 году Хьюитт опубликовал в журнале «Лансет» обстоятельную статью «Об анестезии, вызванной применением закиси азота и кислорода» [12]. Он довольно пространно доказывал, что асфиксия не является необходимой частью газового наркоза, и продолжал утверждать, что великий французский физиолог Поль Бер был не прав, заявляя, что газокислородная анестезия является возможной только в камере с избыточным давлением, а это громоздкое и дорогостоящее мероприятие. Хьюитт описал различные схемы, которые он опробовал в одонтологической клинике; он начал с приготовления 20% смеси кислорода с закисью азота и помещал эту смесь в мешок после обычного введения газа; затем он изменил процесс и использовал чистый газ после частичного введения смеси; затем он попробовал добавить небольшое количество чистого кислорода в мешок с чистым газом; затем различные другие смеси. В конце концов, казалось, что успех был достигнут с помощью использования газокислородной смеси, которая, как было установ-

лено при анализе, содержит 12-77% кислорода, поскольку эта конкретная смесь в серии из 11 случаев не вызывала возбуждения, дыхание было свободным и регулярным, цвет губ и щек не изменялся, не возникало храпа, а период доступной анестезии был больше, чем при простом введении газа. К сожалению, дальнейшая серия опытов с этой смесью не дала таких обнадеживающих результатов, и пришлось признать тот факт, что никакая готовая смесь не могла решить проблему, но что было необходимо, так это механизм для изменения пропорций газа и кислорода в соответствии с потребностями пациента в данный момент. К еще большему несчастью, первый аппарат, который Хьюитт разработал и изготовил с этой целью, не оказался практичным. Однако было сделано одно важное наблюдение, что смесь 12-77% была менее эффективной при подаче из обычного газового баллона, чем при подаче из резервуара с небольшим положительным давлением. Возможно, в конце концов, Поль Бер был прав в этом вопросе. Несмотря на эти разочарования, Хьюитт продолжал свои попытки решить проблему и в конечном итоге создал аппарат, который он искал (рис. 4). Впервые Хьюитт продемонстрировал его Одонтологическому

Рис. 4. Аппарат Хьюитта для наркоза смесью закиси азота и кислорода [13, с. 26]

обществу в 1892 году, когда сделал доклад, основанный на 800 случаях, в которых в качестве анестетика использовались газ и кислород [14, 15]. К 1894 году он усовершенствовал этот метод и привел его в соответствие с критериями, которые, по его мнению, были необходимы:

1. Обеспечить достаточную подачу обоих газов из легко и бесшумно работающих баллонов.
2. Мешки, в которые поступают газы, должны быть способны частично и равномерно наполняться во время применения.

3. Мешки должны располагаться как можно ближе к лицевой маске.

4. Отверстия во всем аппарате должны быть достаточно большими, чтобы избежать какой-либо нагрузки на дыхание.

5. Регулирующая часть аппарата должна обеспечивать очень небольшое увеличение количества кислорода, вдыхаемого вместе с закисью азота.

6. Должны быть точно работающие клапаны (а) для предотвращения повторного дыхания и (б)

для предотвращения диффузии между содержимым одного мешка и содержимым другого.

7. Клапан выдоха не должен допускать обратного всасывания воздуха во время его закрытия на этапе вдоха.

8. Устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы при первом нанесении на лицо воздух свободно проходил через него и через клапаны, которые впоследствии будут использоваться при включении смеси.

9. Его следует легко разбирать на части без использования инструментов, чтобы можно было время от времени проверять различные детали.

10. Ингаляционные части аппарата должны допускать тщательную очистку и, при необходимости, обработку антисептическими растворами.

11. Весь аппарат должен быть достаточно компактным, чтобы его можно было носить в сумке [16].

Воздуховод Хьюитта

Сэр Фредерик У. Хьюитт описал свой воздуховод "air-way" в 1908 году, примерно через 60 лет после введения эфирного наркоза [17]. Ранний эфирный наркоз был поверхностным, и нарушение проходимости дыхательных путей встречалось редко. Однако вскоре была выявлена проблема обструкции дыхательных путей. Джон Сноу при возникновении обструкции дыхательных путей рекомендовал делать наркоз более поверхностным [18]. Другие меры, используемые для контроля дыхательных путей, включали различные положения, выдвижение челюсти, поднятие подбородка и вытягивание

языка вперед. Последняя мера, эффективная в некоторых случаях, привела к появлению большого количества распорок для рта и языкодержателей, которые наносили значительную травму зубам и языку. Полная обструкция дыхательных путей приводила бы к необходимости экстренной трахеостомии. Использование воздуховодов также способствовало более эффективному проведению общей анестезии, которая не сопровождалась эпизодами обструкции дыхательных путей и гипоксии.

Проблема проходимости дыхательных путей изучались в 1880-х и 1890-х годах. В то время для введения анестетика использовались орофарингеальные трубки; однако прошло несколько десятилетий, прежде чем ротовые воздуховоды были описаны как устройство для поддержания проходимости дыхательных путей.

Хьюитт изучал обструкцию дыхательных путей при наркозе с 1890 года, но только в 1908 году он представил предшественника многих современных ротоглоточных воздуховодов (рис. 5). Эта первая модель при устранении дислокации языка имела только ограниченный успех, и скоро изогнутая модель была увеличена в длину (рис. 6).

В классическом обзоре Фредерика Хьюитта 1890 года отмечается частота и опасность обструкции верхних дыхательных путей [19]. В 1908 году, недовольный использованием щипцов для языка и признавая, что маневр Эсмарха иногда не удавался, он описал первый орофарингеальный воздуховод. Трубка была длиной менее 8 см и идеально соединяла полость рта с гортанью. В течение года на смену первой прямой модели пришла

Рис. 5. Воздуховод Хьюитта. Иллюстрация из оригинального описания воздуховода (1908 г.) [1]

Рис. 6. Изогнутый воздуховод Хьюитта. Иллюстрация из 5-го издания учебника Хьюитта (1922) [1].

более длинная изогнутая версия. Воздуховод Хьюитта превосходил многие последующие конструкции орофарингеальных воздуховодов [20].

Статья Хьюитта [17] примечательна по нескольким причинам. Он признал, что обструкция верхних дыхательных путей является распространенной проблемой во время общей анестезии, и выявил некоторые состояния, которые с большей вероятностью могут быть связаны с обструкцией дыхательных путей. Хьюитт также описал лечение закупорки дыхательных путей и свой новый «искусственный дыхательный путь».

Хьюитт утверждал, что «в большинстве случаев, когда возникают трудности во время общей анестезии, эти трудности напрямую зависят от механической обструкции дыхания». Эту «аутоасфиксию», как он ее назвал, «нередко путают с передозировкой хлороформа, хирургическим шоком или другими состояниями» [1].

«Верхние дыхательные пути во время общей анестезии у всех пациентов подвержены изменениям в их строении и диаметре. Это особенно заметно у некоторых пациентов, например, у коренастых и тучных, у которых верхние дыхательные пути от природы узкие; при определенных положе-

ниях, например, в позе Тренделенбурга, при которой язык прижимается к нёбу; и при определенных операциях, например, ректальных, которые имеют тенденцию рефлексивно вызывать судорожное западение языка. Каждый, кто уделял много внимания клиническим аспектам общей анестезии, знает, как часто ему приходится прибегать к каким-либо средствам для сохранения свободного прохода воздуха. В некоторых случаях челюсть должна быть выдвинута вперед или подбородок постоянно приподнят; в других случаях требуется фиксатор для рта, отрегулированный в соответствии с особенностями случая; в то время как в других ситуациях необходимо использовать языкодержатель (рис. 7), чтобы обеспечить свободное дыхание» [1].

Воздуховод Хьюитта состоял из «круглого металлического кольца с внутренним диаметром в полдюйма и глубокой выемкой по внешней окружности, позволяющей надежно удерживать кольцо зубами» [1]. В рот входил короткий металлический хомут, на котором закреплена резиновая трубка с внутренним диаметром в полдюйма и максимальной длиной в три с четвертью дюйма¹. Конец резиновой трубки был обрезан наискось, и при установке отверстие должно было быть обращено к входу в гортань.

Рис. 7. Различные языкодержатели [20]

Хьюитт далее утверждал, что воздуховод следует использовать не в каждом случае, а в основном при обструкции верхних дыхательных путей – когда дыхание «затрудненное и шумное», он также советовал перед введением в дыхательные пути провести достаточно глубокую анестезию, чтобы избежать «рефлекторных позывов к рвоте и кашлю».

Первоначально воздуховод был изготовлен компанией Barth and Company в Лондоне. В пятом издании учебника Хьюитта [8] показана изогнутая резиновая трубка [1]. На рис. 8 показан воздуховод Хьюитта из коллекции музея истории анестезиологии Джеффри Кея, Австралийского и новозеландского колледжа анестезиологов, Мельбурн, Австралия.

¹ 1 дюйм равен 2,5 см.

Рис. 8. Воздуховод Хьюитта [1]

Другие воздуховоды полости рта

Трудно определить, насколько быстро это усовершенствование было внедрено в практику, но, вероятно, на это ушло несколько лет. Затем количество доступных воздуховодов значительно увеличилось. В течение следующих двух десятилетий было разработано около 30 воздуховодов. К другим воздуховодам с металлическим «блокатором прикуса» и резиновой трубкой относятся воздуховоды Бирта (Birt), Клаузена (Clausen), Хирша (Hirsch) и Филлипса (Phillips). Следующей крупной группой ранних воздуховодов были металлические. Воздуховод Коннелла (Connell) был первым металлическим воздуховодом, а воздуховод Уотерса (Waters) был самым популярным металлическим воздуховодом. Третьей основной группой воздуховодов были «проволочные воздуховоды» Ламбарда и их модификации [1].

Воздуховод Гведела. Артур Гведел (Arthur Guedel, 1883–1956) свой воздуховод разрабатывал с 1930 года и описал в 1933 году [21]. Первоначально это был резиновый воздуховод с металлической вставкой, позже его сделали из пластика. Воздуховод Бермана (Berman) [22] был первым воздуховодом, изготовленным из пластика и пригодным для повторного использования после химической стерилизации. Воздуховоды Гведела и Бермана стали двумя наиболее широко используемыми воздуховодами для поддержания проходимости дыхательных путей (рис. 9).

Воздуховод Коннелла. Американский хирург доктор Карл Коннелл (Dr. Karl Connell, 1878–1941) описал один из самых ранних орофарингеальных дыхательных путей в 1913 году (рис. 9 сверху). Превьющие воздуховоды полости рта имели резиновую трубку, которая могла пережиматься зубами пациента. Воздуховод Коннелла был изготовлен из

Рис. 9. Ротоглоточные воздуховоды Коннелла (1913), Гведела (1933) и Бермана (1951) [сверху вниз]. Ил. Музея истории анестезиологии Джеффри Кея [20]

металла для предотвращения сдавливания. Его форма была приспособлена к нёбу и верхней части глотки – удобная конструкция, которая впоследствии использовалась во многих воздуховодах. Воздуховод Коннелла продавался вплоть до 1960-х годов [23].

Воздуховод Ламбарда. Доктор Джозеф Ламбард (Dr. Joseph Lumbard, 1865–1942) был одним из первых членов организации, которая стала Американским обществом анестезиологов. В 1912 году он представил свой проволочный воздуховод с «регулятором языка» (рис. 10) [24].

Рис. 10. Воздуховод Ламбарда (1912)

Воздуховод Филлипса был разработан Джорджем Рамзи Филлипсом (George Ramsay Phillips, 1880–1953). Оригинального описания воздуховода

не существует, а самое раннее известное упоминание о нем относится к 1919 году. Воздуховод Филлипса (рис. 11, 12), являющиеся модификацией

Рис. 11. Воздуховод Филлипса [25]

Рис. 12. Воздуховод Фергюсона. Воспроизведено по изданию Gwathmey, 1914 [26, с. 391]

воздуховода, был широко используемым ротоглоточным воздуховодом, продолжал продаваться в 1970-х годах и проиллюстрирован в учебниках вплоть до 1985 года [27].

Воздуховод Филлипса имеет металлический коннектор овальной формы и резиновую трубку. Коннектор имел два боковых отверстия, а некото-

рые варианты воздуховода были описаны как никелированные или хромированные. Воздуховод выпускался несколькими производителями, а количество доступных размеров варьировалось от двух до четырех. Самая ранняя известная иллюстрация воздуховода приведена в учебнике, опубликованном в 1919 году: «Первоначально, по представлению Хьюитта, воздуховод был круглым в поперечном сечении, но представленная плоская модель является явным улучшением. Она была представлена доктором Филлипсом» [28]. По мнению Бойла и Хьюэра (Boyle and Hewer), «модель Филлипса, пожалуй, самая лучшая, поскольку овальная металлическая часть избавляет от необходимости широко

открывать рот, а мягкая резиновая трубка с меньшей вероятностью вызовет болезненность глотки, чем цельнометаллический воздуховод» [29]. В 1921 году Руботэм и Мэгилл рекомендовали использовать несколько воздуховодов, в том числе воздуховод Филлипса [30].

Воздуховод Хирша – это модифицированный воздуховод Филлипса с одной боковой трубкой в металлическом коннекторе. Самое раннее известное описание воздуховода Хирша содержится в каталоге компании Down Bros. Ltd. за 1929 год (рис. 13).

Рис. 13. Воздуховод Хирша (1929), изготовленные компанией Surgical Manufacturing Co. Ltd Группа научных музеев

Воздуховод Гилберта Брауна. Гилберт Браун (Gilbert Brown, 1883–1960), анестезиолог из Аделаиды, Южная Австралия, разработал раннюю модификацию воздуховода Филлипса [31, 32]. Воздуховод Гилберта Брауна (также называемая «двойной дыхательной трубкой») имеет две трубки, присоединенные к полый металлической пробке, которая соединяется с воздуховодом Филлипса. На иллюстрации в статье Брауна изображен воздуховод, похожий на воздуховод Филлипса. Однако Браун заявил, что полая пробка была прикреплена к воздуховоду Хьюитта [31].

Крепление Клейтона (также известное как «соединительный элемент Клейтона», «угловое крепление Клейтона» и «анестезиологическая

насадка Клейтона») – это крепление под прямым углом к воздуховоду Хьюитта или Филлипса (рис. 14). Самое раннее известное описание крепления для воздуховода Филлипса содержится в каталоге компании Down Bros. Ltd за 1925 год. Согласно каталогу Mayer and Phelps от 1931 года, угловое крепление для подачи эфира или хлороформа было предложено доктором Дж. К. Клейтоном (рис. 14).

Приспособление Клаузена-Эванса, его иногда называют «воздуховодом», было приписано докторам Клаузену и Эвансу. К насадке Клейтона для воздуховода Филлипса были присоединены две трубки. Одна трубка подводила вдыхаемые газы к насадке, а вторая трубка проходила по просвету воздуховода Филлипса [25].

14344 Phillip's Modification of Hewitt's Airway, oval in section.
5/6.

The angular attachment shown is for supplying ether or chloroform vapour if desired. It was suggested by Dr. J. C. Clayton. Supplied for 4/- extra.

Attachment suggested by Dr. R. J. Clausen, fitted with anæsthetic tube (A), and large tube (B) to carry off the expired air. Supplied at an extra cost of 8/6

Рис. 14. Воздуховод Филлипса, приставка Клейтона, приставка Клаузена-Эванса. Воспроизведено из каталога 1931 года компании Mayer & Phelps, Лондон, Великобритания (стр. 519) [25]

Воздуховод Уотерса. Ральф Уотерс (Ralph Waters, 1883–1979), первый заведующий кафедрой

анестезиологии в США (Висконсинский университет), в 1930 году разработал воздуховод из металла,

который в дальнейшем отличался от конструкции Хьюитта овальной формой, а позже включал боковую трубку для инфляции (рис. 15).

Рис. 15. Металлический воздуховод Уотерса

Воздуховод Гведела. Артур Гведел (Arthur Guedel, 1883–1956) из Университета Южной Калифорнии полагал, что стальные ротоглоточные воздуховоды вызывают травму полости рта, и что их контур можно было бы улучшить так, чтобы они соответствовали форме глотки. Таким образом, он сделал свой воздуховод из резины, достаточно мягкой, чтобы быть гибкой и менее травматичной, но в

то же время достаточно жесткой, чтобы поддерживать нормальную проходимость дыхательных путей. В качестве прикусного блока он использовал металлическую вставку на уровне резцов. Широкий резиновый выступ в ротовом отверстии предотвращал чрезмерное введение и облегчал извлечение (рис. 16, 17) [20].

Рис. 16. Воздуховод Гведела из резины (1933)

Рис. 17. Пластиковые воздуховоды Гведела

Другие способы использования воздуховодов

Первоначально ротоглоточные воздуховоды применялись для преодоления обструкции дыхательных путей у пациентов, находящихся без сознания. Более поздние конструкции воздуховодов также предназначались обеспечить защиту дыхательных путей (воздуховод Шипвея (Shipway), ларингеальная маска Proseal), помочь при интубации трахеи (воздуховод Бермана, воздуховод Уильямса, воздуховод Патила, воздуховод Овассапиана) и

обеспечить вентиляцию под положительным давлением (воздуховод ларингеальная маска) [1].

Сэр Фрэнсис Шипвэй (Sir Francis Edward Shipway, 1875–1968), анестезиолог короля Георга V, разработал ротоглоточный воздуховод Shipway. Компания Shipway Airway к воздуховоду Хьюитта добавила надувную манжету. Она была специально разработана для предотвращения аспирации крови во время интраназальной операции. Специальный патрубок позволял подключать воздуховод непосредственно к анестезиологическому контуру (рис. 18).

Рис. 18. Ротоглоточный воздуховод Shipway с надувной манжетой

Телескопический воздуховод Филлипса был изготовлен компанией A. Charles King Ltd. (рис. 19). Металлическая часть воздуховода снабжена телескопической направляющей, которая позволяет

изменять длину воздуховода; «Это избавляет от необходимости носить с собой несколько воздуховодов, двух или трех вполне достаточно — один для детей, а другой для взрослых» [33].

Рис. 19. Телескопический воздуховод Филлипса и насадка Чарльза для воздуховода. Воспроизведено из недатированного каталога A. Charles King. Ltd., Лондон (раздел А, стр. 2)

Воздуховод в виде ларингеальной маски
впервые описан Арчи Брейн (Archie Brain – рис.
20) в 1983 году [34, 35], поступил в продажу с

Рис. 20. Archie Brain. Британский анестезиолог, изобретатель ларингеальной маски

1988 года, изменил плановое и экстренное под-
держание проходимости дыхательных путей
[1,25,36]. Это также позволило медицинским работ-
никам, не имеющим отношения к анестезиологии,

легко и надежно контролировать дыхательные пути
(рис. 21, 22).

Более подробный исторический обзор рото-
глоточных воздуховодов был представлен Haridas
R.P. [8].

Рис. 21. Воздуховод ларингеальная маска Брейна классическая

Рис. 22. LMA ProSeal – многоканальная ларингеальная маска второго поколения. Разработана для защиты от аспирации, возможно применение специального интродьюсера (интубатора)

Таким образом, Сэр Фредерик У. Хьюитт был одним из ведущих специалистов в области анестезиологии. Его разработка ротоглоточного воздуховода помогла сделать наркоз более безопасным. За прошедшие годы ротоглоточные воздуховоды позволили спасти бесчисленное количество жизней. Публикация Хьюитта является одной из основ нашего контроля за проходимость дыхательных путей.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Haridas, R.P. The Hewitt airway--the first known artificial oral 'air-way' 101 years since its description. *Anaesthesia*. 2009 Apr;64(4): 435–438. doi: 10.1111/j.1365-2044.2008.05755.x. PMID: 19317711.
2. Howat, D.D. Sir Frederic William Hewitt MVO MD. Part I: early life and work on nitrous oxide. *J. Med. Biogr.* 1999 Feb;7(1): 5–10. PMID: 11623641. doi: 10.1177/096777209900700102
3. Edwards, G. Frederic William Hewitt (1857-1916). *Ann. R. Coll. Surg. Engl.* 1951 Mar;8(3):233-245. PMID: 14819955; PMCID: PMC2238538.
4. Hewitt, F.W. *Anaesthetics and their Administration. A manual for medical and dental practitioners and students.* London: 1893, 410 p.
5. Hewitt, F.W. *The Administration of Nitrous Oxide and Oxygen for Dental Operations.* 1ed. London: S.S. White Dental Manufacturing, 1897, 118 p.
6. Hewitt, F.W. *The Administration of Nitrous Oxide and Oxygen for Dental Operations.* 2ed. London: S.S. White Dental Manufacturing, 1901, 132 p.
7. Hewitt, F.W. *The Administration of Nitrous Oxide and Oxygen for Dental Operations.* 3 ed. London: Claudius Ash & Sons, Limited, 1905. 136 p. <https://wellcomecollection.org/works/bykaxyev/items>
8. Robinson, H. *Anaesthetics and Their Administration; a Text-Book, by the Late Sir Frederic W. Hewitt,* 5th edn. Henry Frowde, London: Hodder & Stoughton, 1922: Figure 22, 220. 576 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/anaesthetics00hewiuoft/page/n7/mode/2up> Accessed October 25, 2024.
9. Hewitt, F.W. *A New Method of Administering and Economizing Nitrous Oxide Gas,* *Lancet* 1885(May 9) , p. 840.
10. Hewitt, F.W. *Enquiry into the Several Methods of Administering Nitrogenous Oxide Gas.* *J. Brit. Dent. Assoc.* 1886. 7, 86. Cit. [3].
11. Hewitt, F.W. *Report.* *Odont. Assoc.* 1892, 13 June. Cit. [3].
12. Hewitt, F. *On the Anæsthesia produced by the Administration of Mixtures of Nitrous Oxide and Oxygen.* *Lancet*, April 27, 1889;133(3426): 832–835.
13. Hewitt, F.W. *The Administration of Nitrous Oxide and Oxygen for Dental Operations.* 3 ed. London: Claudius Ash & Sons, Limited, 1905. 136 p. Text: electronic. URL: <https://wellcomecollection.org/works/bykaxyev/items> Accessed October 25, 2024.
14. Hewitt, F. *The anæsthetic effects of Nitrous Oxide and Oxygen : when administered at ordinary atmospheric pressures, with remarks on 800 cases.* *Trans. Odont. Soc. Gt. Britain,* June. London : John Bale & sons, 1892, 60 p. Text: electronic. URL: <https://archive.org/details/b28129714> Accessed October 25, 2024.
15. *J. Brit. Dent. Assoc.* 1892, 13, 661. Cit. [3].
16. *J. Brit. Dent. Assoc.* 1894, 15, 380. Cit. [3].
17. Hewitt, F.W. *An artificial "air-way" for use during anaesthetisation.* *Lancet* 1908; 15: 490–491.
18. Snow, J. (Edited by Benjamin W. Richardson). *On Chloroform and Other Anaesthetics: Their Action and Administration.* London: John Churchill, 1858: 90. (Reprinted by the Wood Library-Museum of Anesthesiology, American Society of Anesthesiologists, Park Ridge, Illinois. 1989). Google Scholar.
19. Haridas, R.P. *Oropharyngeal airways in anaesthesia.* In: PME Drury, ed. *The History of Anaesthesia.* Cambridge, United Kingdom: Proceedings of The Sixth International Symposium on the History of Anaesthesia, 14-17 September 2005. Conservatree, Reading, Berkshire, UK, 2007: 509–514.
20. *The Development of Techniques for Airway Management.* *Anesthesia Key.* Text: electronic. URL:

<https://aneskey.com/the-development-of-techniques-for-airway-management/> Accessed October 25, 2024.

21. Guedel, A.E. A nontraumatic pharyngeal airway. *J. Am. Med. Assoc.* 1933; 100: 1862. Text: electronic. URL: <https://www.sci-hub.ru/10.1001/jama.1933.27420230001009?ysclid=m2suxk606t740015231> Accessed October 27, 2024.

22. Berman R.A., Lilienfeld S.M. Letter (No title). *Anesthesiology* 1950; 11: 136–137.

23. Connell Airway. Text: electronic. URL: <https://www.woodlibrarymuseum.org/museum/connell-airway/> Accessed October 26, 2024.

24. Artificial Airways. American Association of Respiratory Care. Virtual Museum. Text: electronic. URL: <https://museum.aarc.org/galleries/artificial-airways/> Accessed October 27, 2024.

25. Haridas R.P., Wilkinson D.J. The Phillips airway. *Anaesth. Intensive Care.* 2012 Jul;40 Suppl 1:28–31. PMID: 23230687. <https://doi.org/10.1177/0310057X120400S106>

26. Gwathmey, J.T. *Anesthesia*. D. New York and London: Appleton and Company 1914. 945 p.

27. Ward, C.S. *Anaesthetic Equipment. Physical Principles and Maintenance*, 2nd ed. London: Baillière Tindall 1985; p. 340.

28. Ross, J.S. *Handbook of Anaesthetics*. Edinburgh: E. & S. Livingstone 1919; p. 23.

29. Boyle HEG, Hewer CL. *Practical Anaesthetics*, 3rd ed. London: Henry Frowde and Hodder & Stoughton 1923; p. 38.

30. Rowbotham ES, Magill I. *Anaesthetics in the plastic surgery of the face and jaws*. *Proc R Soc Med* 1921; 14:17–27.

31. Brown G. Experiences with the Shipway anaesthetic apparatus. *Med J Aust* 1920; 2:4-9.

32. Ball C, Westhorpe R. Clearing the airway—the development of the pharyngeal airway. *Anaesth Intensive Care* 1997; 25:451.

33. Preparations and appliances: an anaesthetic airway cap. *Br Med J* 1937; 1:449.

34. Brain, A.I.J. The rapid induction technique for Caesarean section. *Anaesthesia* 1982;37(3):345. PMID: 7091611. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2044.1982.tb01118.x>

35. Brain, A.I.J. The laryngeal mask – a new concept in airway management. *Br. J. Anaesth.* 1983 Aug.; 55(8): 801–805. PMID: 6349667. <https://doi.org/10.1093/bja/55.8.801>

36. Столяренко, П.Ю. Ларингеальная маска – перспективы и возможности применения в челюстно-лицевой хирургии и стоматологии: краткое практическое руководство. Самара: Научно-внедренческая фирма «Сенсоры, Модули, Системы», СамГМУ, 1999. 32 с.